

AVANCES EN ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

SARTECO 2026 MADRID

Editado por:

Javier García Blas
Jesús Carretero Pérez
Arturo González-Escribano

Avances en arquitectura y tecnología de computadores

Actas de las Jornadas SARTECO 2026

Madrid, 17 al 19 de Junio de 2026

Avances en arquitectura y tecnología de computadores
Actas de las Jornadas SARTECO 2026

Editores: Javier Garcia Blas Jesús Carretero Pérez Arturo González-Escribano

(c) 2026, Jornadas SARTECO, - Universidad Carlos III de Madrid

ISBN: 978-84-10132-31-3

Madrid, 2026

Evaluación de Mecanismos Semiasíncronos Deterministas y Adaptativos en Aprendizaje Federado

Víctor Hidalgo-Izquierdo¹, Carmen Carrión² y Blanca Caminero²

Resumen— El aprendizaje automático ha evolucionado significativamente en los últimos años, expandiendo su aplicación a entornos de Internet de las Cosas (IoT), donde estas técnicas poseen un gran potencial en sectores como la mejora de diagnósticos médicos, el reconocimiento facial o la clasificación de imágenes. En este contexto, el Aprendizaje Federado Semiasíncrono (SAFL) surge como una extensión del Aprendizaje Federado (FL), diseñada para entornos con clientes heterogéneos y recursos limitados, lo que permite que los nodos participen en el entrenamiento sin necesidad de sincronizarse completamente en cada ronda, lo que mejora la eficiencia y la flexibilidad del sistema. Sin embargo, esta semiasincronía introduce nuevos desafíos, como la variabilidad en la contribución de los clientes y la inestabilidad en la convergencia, que requieren estrategias específicas de gestión y mitigación.

Este trabajo evalúa diversas estrategias semiasíncronas, contrastando enfoques deterministas, basados en un grado de semiasincronía (M) estático, frente a una propuesta dinámica que se autoajusta según la disponibilidad y el comportamiento de los clientes. La contribución principal consiste en analizar la viabilidad de una estrategia basada en una heurística de ajuste dinámico, que permite al sistema adaptarse a un entorno heterogéneo de recursos limitados. Este estudio preliminar sienta las bases para futuras estrategias federadas adaptativas que incluyan posibles mecanismos de mitigación de la obsolescencia y otras ineficiencias derivadas de la semiasincronía, orientadas a infraestructuras distribuidas de bajo coste y escenarios IoT.

Palabras clave— Aprendizaje federado, computación en la niebla, internet de las cosas, aprendizaje automático, semiasincronía.

I. INTRODUCCIÓN

EN los últimos años, el crecimiento de los entornos IoT ha incrementado significativamente la heterogeneidad de los dispositivos participantes en sistemas distribuidos de aprendizaje automático, así como la cantidad de datos generados [1]. En este contexto, el paradigma de FL [2] permite entrenar modelos de forma distribuida, preservando la privacidad de los datos al mantenerlos en los dispositivos *edge* y al compartir únicamente las actualizaciones del modelo.

Sin embargo, la implementación tradicional de FL, basada en una sincronización estricta, resulta ineficiente en escenarios altamente heterogéneos, donde las diferencias en capacidad computacional y conectividad entre clientes generan el conocido efecto *strag-*

glers [3]. Este fenómeno consiste en el retraso provocado por los dispositivos de menor capacidad, que actúan como un cuello de botella al obligar al resto a esperar a que se complete cada ronda de entrenamiento. Como consecuencia, además del incremento del tiempo total de entrenamiento, se produce una infrautilización de los recursos de los clientes más rápidos, que permanecen inactivos durante los periodos de espera. Para mitigar este problema, SAFL [4] engloba diferentes enfoques basados en la relajación de la sincronización estricta, entre los cuales se encuentran mecanismos de sincronización parcial controlados por el grado de semiasincronía M , que determina el número de clientes necesarios para realizar la agregación del modelo global [5].

La elección del parámetro M es determinante para el rendimiento del sistema. No obstante, los enfoques deterministas basados en valores fijos de M presentan limitaciones claras: requieren una exploración exhaustiva de configuraciones para adaptarse a distintos entornos y, además, resultan poco flexibles ante cambios en las capacidades computacionales y/o comunicativas de los dispositivos.

En este contexto, surge la necesidad de estrategias dinámicas que permitan ajustar automáticamente y de manera eficiente el grado de semiasincronía. No obstante, dichas estrategias deben diseñarse respetando la filosofía de FL, evitando que el servidor dependa de información sensible de los clientes. En particular, se pretende limitar el uso de métricas internas o de características privadas (p.ej., características de los datos locales o propiedades específicas del dispositivo).

El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad de estrategias de selección del grado de semiasincronía en SAFL, comparando un enfoque determinista con otro dinámico basado en heurísticas. En particular, los objetivos específicos son los siguientes:

- Analizar el impacto de la selección del grado de semiasincronía M sobre la eficiencia computacional del sistema.
- Evaluar el efecto de las estrategias deterministas y dinámicas sobre la convergencia del modelo global.
- Explorar la viabilidad de enfoques heurísticos que permitan ajustar M sin abandonar la filosofía agnóstica de FL.

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En la Sección II se presentan brevemente algunos trabajos relacionados. A continuación, en la Sec-

¹Instituto de Investigación en Informática de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha, e-mail: victor.hidalgo@uclm.es.

²Departamento de Sistemas Informáticos, Universidad de Castilla-La Mancha, e-mail: {carmen.carrión, mariablanca.caminero}@uclm.es.

ción III, se describe el sistema diseñado e implementado. La Sección IV detalla el entorno experimental, incluyendo el modelo y los datos utilizados, y presenta los resultados obtenidos. Finalmente, la Sección V presenta las conclusiones del trabajo y plantea posibles líneas futuras de investigación.

II. ESTADO DEL ARTE

En los últimos años, se ha observado un notable incremento en el número de trabajos centrados en SAFL, lo que refleja el creciente interés por abordar los desafíos derivados de la heterogeneidad en entornos distribuidos. Este auge responde a la necesidad de mejorar la eficiencia de FL en escenarios en los que los clientes presentan capacidades computacionales y condiciones de red dispares.

En términos generales, SAFL relaja la sincronización estricta propia de FL mediante mecanismos de agregación parcial, lo que permite al servidor actualizar el modelo sin esperar a todos los clientes. La Figura 1 ilustra una posible implementación en la que un servidor central recibe actualizaciones de los clientes de forma asíncrona y las almacena en un búfer de agregación. Cuando el número de modelos recibidos alcanza un umbral M , estos se utilizan para actualizar el modelo global, lo que reduce los tiempos de espera y mitiga el efecto *straggler* de los nodos más lentos.

Fig. 1: Workflow of SAFL for IoT-edge environments.

A continuación, se describe el proceso general del sistema. Para formalizar el modelo, se define la siguiente notación: sea \mathcal{N} el conjunto de clientes, donde $n \in \mathcal{N}$ denota un cliente, k el índice de ronda, w^k el modelo global en la ronda k , D_n el conjunto de datos locales del cliente n , y $D = \sum_{n \in \mathcal{N}} D_n$ el conjunto total de datos agregados del entorno federado. El sistema está coordinado por un servidor central, encargado de orquestar el proceso de entrenamiento, que incluye la selección de clientes, la agregación de actualizaciones y el mantenimiento del modelo global.

1. **Selección de clientes:** El servidor selecciona un subconjunto de clientes $T^k \subseteq \mathcal{N}$ para entrenamiento (y, opcionalmente, $E^k \subseteq \mathcal{N}$ para evaluación) en la ronda k , utilizando distintas políticas según la estrategia SAFL.

2. **Distribución del modelo global:** El modelo global actual w^k del servidor se envía a los clientes seleccionados.
3. **Entrenamiento local:** Cada cliente $n \in T^k$ entrena localmente su copia del modelo con sus datos privados D_n , obteniendo su modelo local actualizado w_n^{k+1} .
4. **Envío de modelos locales:** Los clientes envían al servidor los pesos actualizados de sus modelos, w_n^{k+1} .
5. **Agregación federada:** Las actualizaciones se almacenan en un búfer S . Cuando se alcanzan M contribuciones, el servidor agrega los modelos disponibles. No existe una única forma de realizar esta agregación. Un enfoque común consiste en aplicar Federated Averaging (FedAvg) sobre los modelos recibidos en cada ronda:

$$w^{k+1} \leftarrow \sum_{n \in S^k} \frac{|D_n|}{|D|} w_n^{k+1}, \quad (1)$$

donde S^k representa el subconjunto de clientes cuyas actualizaciones han sido consideradas para la agregación de la ronda k .

Sin embargo, esta agregación es inestable en entornos semiasíncronos. Para mitigar este efecto, suelen emplearse formulaciones más robustas que incorporan explícitamente el modelo previo w^k . Este enfoque permite que, en agregaciones con pocos clientes, el modelo global no se desestabilice:

$$w^{k+1} = \left(1 - \sum_{n \in S^k} \frac{|D_n|}{|D|} \right) w^k + \sum_{n \in S^k} \frac{|D_n|}{|D|} w_n^k, \quad (2)$$

donde el sumatorio recorre los clientes que participan en la ronda k , asignando a cada uno un peso proporcional al tamaño de sus datos respecto al total considerado en la agregación. De este modo, la contribución de cada cliente queda modulada por su volumen de datos, mientras que el término complementario $1 - \sum_{n \in S^k} \frac{|D_n|}{|D|}$ preserva la influencia del modelo global previo. Esto actúa como un mecanismo estabilizador que atenúa los cambios bruscos en los parámetros del modelo cuando el número de clientes activos es bajo. Nótese que en el caso de agregación síncrona, donde se dispone de la totalidad de los datos en cada ronda ($\sum_{n \in S^k} |D_n| = |D|$), el término asociado al modelo global previo desaparece, recuperándose la formulación equivalente a la Ecuación 1.

6. **Distribución y evaluación del modelo:** El modelo agregado se distribuye a los clientes para su evaluación (o se evalúa en el servidor), y las métricas obtenidas se agregan para monitorizar el rendimiento del sistema.

SAFL puede entenderse como un punto intermedio entre los enfoques síncrono y asíncrono. En particular, cuando se introduce el grado de semiasincronía

M , este paradigma puede interpretarse como un caso general en el que $M = 1$ corresponde a un esquema completamente asíncrono, mientras que $M = |\mathcal{N}|$ equivale a un enfoque totalmente síncrono. Valores intermedios de M permiten explorar distintos compromisos entre la eficiencia y la estabilidad del entrenamiento.

El grado de semiasincronía ha sido abordado en la literatura desde diversas perspectivas, especialmente en el contexto de los sistemas *resource-aware*. En estos enfoques, SAFL se modela como un sistema en el que el servidor determina un parámetro M que representa el número de clientes cuyas actualizaciones se agregan de forma síncrona en cada ronda. Mientras tanto, los clientes más lentos, limitados por recursos computacionales o de red, continúan procesando sus datos de forma asíncrona hasta la siguiente agregación. Ajustando el valor de M en función de las capacidades de los clientes, estos métodos buscan equilibrar la eficiencia del entrenamiento con la heterogeneidad del sistema, aumentando así la robustez frente al efecto *straggler*. En general, estos enfoques realizan la agregación una vez recibidas las actualizaciones de los primeros M clientes, donde este valor se determina mediante técnicas óptimas o heurísticas.

Entre los trabajos más relevantes, FedSA [3] propone un algoritmo eficiente para determinar el grado de sincronía óptimo M en función de la heterogeneidad del entorno y de la distribución de los datos, utilizando métricas como los tiempos de entrenamiento y los retardos de comunicación estimados. Por su parte, ASAF [6] formula un problema de optimización que permite equilibrar la latencia y la precisión mediante la asignación de recursos y el cálculo óptimo de M en cada ronda. En una línea similar, FedSAP [5] ajusta dinámicamente el valor de M en función de los requisitos de eficiencia y rendimiento de la tarea, mientras que ASFL [7] introduce una estrategia en dos fases que combina la selección de clientes y el ajuste del grado de semiasincronía, basada en las latencias y apoyada en técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo. Finalmente, SASAF [8] adapta dinámicamente el grado de sincronización en función de la evolución de la función de pérdida global y de la presencia de clientes obsoletos (*stale*), lo que permite mitigar su impacto mediante mecanismos de agregación selectiva.

En este contexto, el uso de estrategias heurísticas, como la propuesta en este trabajo, se presenta como una alternativa viable que permite adaptarse de forma razonable a las condiciones del entorno manteniendo un bajo coste computacional y respetando la filosofía agnóstica de FL.

III. ESTRATEGIA DINÁMICA SEMIASÍNCRONA

En entornos IoT heterogéneos, la eficiencia de SAFL depende críticamente del grado de semiasincronía M , que determina cuántos clientes deben actualizar el modelo global antes de realizar la agregación. La elección de M influye directamente en el tiempo de entrenamiento y en la calidad del modelo,

y su valor óptimo puede variar dinámicamente según la capacidad y la disponibilidad de los clientes. En este contexto, se introduce *FedMDyn*, un primer enfoque de estrategia dinámica para la selección de M , que estima adaptativamente este parámetro en cada ronda de entrenamiento, denotado como M_{Dyn} , buscando un equilibrio entre eficiencia y utilidad sin requerir información detallada sobre los clientes.

SAFL introduce un parámetro de control de sincronización M , que determina cuántas actualizaciones de clientes se requieren antes de realizar la agregación global. Este parámetro define un espectro continuo que va del entrenamiento totalmente asíncrono al totalmente síncrono, con múltiples configuraciones intermedias que equilibran rapidez y frescura de los datos, tal y como se ha descrito en la Sección II.

Sin embargo, la selección de un valor óptimo de M es compleja, ya que depende de factores dinámicos como la heterogeneidad de los clientes, la carga del sistema y la distribución de los datos, que no son directamente observables ni estáticos. Una exploración exhaustiva de este parámetro mediante múltiples ejecuciones del sistema resulta, en general, computacionalmente ineficiente.

Para abordar esta limitación, FedMDyn propone un enfoque basado en modelado estadístico y simulación del proceso semiasíncrono, que permite ajustar M_{Dyn} de forma adaptativa a partir de información agregada del comportamiento de los clientes, sin requerir conocimiento detallado del entorno.

A. Estrategia de agregación

La estrategia dinámica semiasíncrona FedMDyn se introduce como una capa de abstracción intermedia entre el servidor semiasíncrono y el algoritmo de agregación. En particular, FedMDyn no modifica la lógica interna del método de agregación, sino que adapta dinámicamente el grado de semiasincronía recalculando heurísticamente el valor de M en cada ronda de entrenamiento. Este enfoque permite ajustar el comportamiento del sistema en función del estado actual de los clientes y del progreso de la ejecución, lo que aporta mayor flexibilidad en entornos heterogéneos.

Antes de detallar el funcionamiento de FedMDyn, es importante describir el mecanismo de penalización sensible a la obsolescencia (*staleness-aware*) incorporado en el agregador semiasíncrono subyacente. Este mecanismo no es específico de FedMDyn, sino que forma parte del esquema de agregación considerado.

Para cada cliente n que envía su modelo local, se define un factor de penalización según la Ecuación 3:

$$\mu_n = e^{-\beta(\tau_n + \ln(1 + \frac{b_n}{\gamma}))}, \quad (3)$$

donde $\mu_n \in (0, 1]$ mide la confianza en su actualización: valores cercanos a 1 indican contribuciones recientes y consistentes, mientras que valores pequeños reflejan mayor obsolescencia o sesgo. En particular, el *staleness* $\tau_n = k - k_n$ mide el número de rondas transcurridas desde la última participación del cliente n , donde k denota la ronda global actual y

k_n la última ronda en la que dicho cliente contribuyó. Asimismo, b_n cuantifica la desviación acumulada del cliente respecto al resto del sistema y se define como:

$$b_n = \sum_{m \in \mathcal{N}} \max(0, k_n - k_m) \quad (4)$$

donde k_m denota la última ronda en la que el cliente m ha participado. En este contexto, b_n cuantifica la desviación acumulada del cliente respecto al resto del sistema en términos de rondas, sumando el desfase temporal de todos los clientes que se encuentran por detrás de n . El parámetro γ regula el impacto de esta desviación, mientras que $\beta \in (0, 1]$ controla la intensidad global de la penalización.

La combinación de τ_n y el término logarítmico permite integrar tanto la frescura de las actualizaciones como la heterogeneidad del cliente, penalizando suavemente pero de forma creciente a aquellos con mayor obsolescencia o mayor desviación. Además, la función exponencial garantiza que μ_n permanezca acotada en $(0, 1]$.

A partir de este factor, la contribución efectiva de cada cliente en la agregación viene dada por $\mu_n \frac{|D_n|}{|D|}$, de modo que $\sum_{n \in S^k} \mu_n \frac{|D_n|}{|D|}$ representa el peso total de las actualizaciones locales consideradas en cada iteración.

Bajo este esquema, un agregador semiasíncrono basado en FedAvg puede expresarse como:

$$w^{k+1} = \left(1 - \sum_{n \in S^k} \mu_n \frac{|D_n|}{|D|}\right) w^k + \sum_{n \in S^k} \mu_n \frac{|D_n|}{|D|} w_n^k, \quad (5)$$

donde el factor μ_n modula la contribución de cada cliente en función de su obsolescencia y desviación, manteniendo el equilibrio de pesos en la agregación. Este esquema es independiente de FedMDyn y puede integrarse en cualquier estrategia semiasíncrona.

Sobre esta base, FedMDyn actúa exclusivamente sobre la dinámica de participación de los clientes mediante la adaptación del parámetro $M_{D_{yn}}$, sin alterar el mecanismo de agregación descrito.

B. Grado de semiasincronía dinámico, $M_{D_{yn}}$

El enfoque se basa en una extensión semiasíncrona de FL, en la que el servidor no espera a que todos los clientes finalicen su entrenamiento, sino que define un valor objetivo M y realiza la agregación de parámetros una vez que recibe M actualizaciones. Esta base semiasíncrona, introducida en [9] como una modificación del framework síncrono Flower [10], permite la recepción y la agregación parcial de actualizaciones sin necesidad de una sincronización global estricta. Sobre este esquema, se implementa una versión semiasíncrona de FedAvg como estrategia determinista que, dado un valor fijo de M , controla el número de contribuciones necesarias para cada agregación parcial dentro del marco SAFL.

Sobre esta base, la estrategia FedMDyn introduce un mecanismo dinámico que permite ajustar el grado de semiasincronía del sistema antes de cada ronda

de entrenamiento, específicamente durante la fase de configuración. Para ello, FedMDyn se apoya exclusivamente en información observable de la ejecución, como la velocidad de los clientes y el último estado conocido de su entrenamiento, manteniendo así un enfoque agnóstico respecto de sus características internas.

En este contexto, los principales parámetros de entrada considerados son: (i) la ronda global actual t (*server_round*), que permite calcular la obsolescencia (*staleness*); (ii) el registro de actualizaciones previas (*prev_updates*); (iii) el parámetro β , que controla la penalización por obsolescencia; y (iv) el parámetro γ , que regula la penalización asociada al sesgo.

Inicialmente, FedMDyn introduce una ronda de exploración ($k = 0$) en la que el entrenamiento se realiza de forma síncrona. Esta fase permite recopilar información sobre los tiempos de entrenamiento de los clientes. En rondas posteriores, el sistema utiliza y actualiza dicha información para estimar dinámicamente el grado de semiasincronía.

B.1 Estimación del comportamiento de clientes

Se modela la velocidad de entrenamiento de cada cliente mediante un doble suavizado exponencial [11], que permite capturar tanto el nivel como la tendencia a partir de observaciones históricas. El servidor mantiene un estado por cliente, que se actualiza únicamente cuando este participa en el entrenamiento. En la ronda inicial ($k = 0$), dicho estado se inicializa para todos los clientes, lo que requiere una ejecución síncrona previa para obtener una primera observación de cada cliente.

Sea $y_{n,k}$ el logaritmo del tiempo de entrenamiento reportado por el cliente n en la ronda $k-1$, observado en la ronda k . Para modelar su evolución temporal, se emplea el método de suavizado exponencial de Holt, que descompone la serie en dos componentes: el *nivel*, que representa el valor suavizado del proceso en la ronda k , y la *tendencia*, que captura la dirección y la magnitud del cambio entre rondas consecutivas.

El modelo de Holt se define mediante las Ecuaciones 6 y 7, donde $L_{n,k}$ denota el nivel y $T_{n,k}$ la tendencia:

$$L_{n,k} = \alpha y_{n,k} + (1 - \alpha)(L_{n,k-1} + T_{n,k-1}) \quad (6)$$

$$T_{n,k} = \delta(L_{n,k} - L_{n,k-1}) + (1 - \delta)T_{n,k-1} \quad (7)$$

Los parámetros del modelo se derivan a partir de un único grado de suavizado base s , de modo que $\alpha = \frac{2}{s+1}$ y $\delta = \frac{\alpha}{3}$. En este contexto, α controla el suavizado del nivel y δ el de la tendencia. Este diseño permite a FedMDyn capturar tanto el valor representativo del tiempo de entrenamiento como su evolución temporal, lo cual resulta clave para anticipar cambios en la disponibilidad de los clientes y ajustar proactivamente el grado de semiasincronía $M_{D_{yn}}$.

La predicción a una ronda vista del log-tiempo de entrenamiento se obtiene como:

$$\hat{y}_{n,k} = L_{n,k-1} + T_{n,k-1} \quad (8)$$

En este contexto, el error de predicción en la ronda k se define como la diferencia entre la observación real y la predicción realizada en la ronda anterior:

$$e_{n,k} = y_{n,k} - \hat{y}_{n,k} \quad (9)$$

A partir de este error, se estima la incertidumbre del modelo mediante una media móvil exponencial del error cuadrático:

$$\sigma_{n,k}^2 = \lambda e_{n,k}^2 + (1 - \lambda)\sigma_{n,k-1}^2 \quad (10)$$

donde $\lambda = \frac{\alpha}{2}$ controla la velocidad de adaptación de la estimación de la varianza.

Este esquema induce una distribución lognormal de los tiempos de entrenamiento en el dominio original, parametrizada por la media predictiva $\hat{y}_{n,k}$ y la varianza asociada $\sigma_{n,k}^2$. Esta caracterización probabilística permite a FedMDyn modelar el comportamiento esperado de los clientes y ajustar dinámicamente el grado de semiasincronía $M_{D_{yn}}$ de forma informada.

B.2 Simulación de ronda para un M fijo

El valor heurístico $M_{D_{yn}}$ se evalúa mediante un proceso de simulación estocástica que permite analizar su comportamiento en distintos escenarios de ejecución. En este proceso se realizan N simulaciones independientes, en las que los tiempos de entrenamiento de los clientes se generan a partir de distribuciones lognormales parametrizadas con las estimaciones de media y desviación estándar obtenidas mediante el modelo de Holt.

Este enfoque introduce variabilidad en los tiempos de ejecución, lo que permite capturar posibles retrasos e imprevistos inherentes a entornos distribuidos heterogéneos. De este modo, cada simulación representa una realización plausible del sistema.

Formalmente, el tiempo de entrenamiento simulado del cliente n se denota como \hat{t}_n y se modela como:

$$\hat{t}_n \sim \text{LogNormal}(\hat{y}_n, \sigma_n^2) \quad (11)$$

donde \hat{y}_n y σ_n^2 corresponden a la media y varianza en escala logarítmica estimadas mediante el modelo de Holt. Para cada simulación, estos parámetros se fijan como una instantánea del estado del sistema en la ronda actual, de modo que permanecen constantes durante la simulación.

En cada simulación se reproduce una ronda semiasíncrona condicionada por el estado previo del sistema. En primer lugar, se ajustan los tiempos de los clientes que continúan su ejecución desde la ronda anterior como:

$$\tilde{t}_n = \max(0, \hat{t}_n - T_{\max}^{prev}) \quad (12)$$

donde T_{\max}^{prev} representa la duración de la ronda anterior.

A partir de estos tiempos ajustados, se selecciona el conjunto de los M clientes con menor tiempo de finalización, que denotamos como C_M :

$$C_M = \operatorname{argmin}_{|C|=M} \{\tilde{t}_n\} \quad (13)$$

La duración de la ronda se define entonces como el máximo tiempo dentro de este conjunto:

$$T^{round} = \max_{n \in C_M} \tilde{t}_n \quad (14)$$

Adicionalmente, en cada simulación se incorpora la penalización asociada a la contribución de cada cliente durante la agregación. Para ello, se emplea la misma formulación definida para la penalización de clientes, denotada como μ_n (Ec. 3). De este modo, la penalización se aplica de manera consistente durante el proceso de simulación, lo que afecta directamente la contribución efectiva de cada cliente al cálculo del rendimiento del sistema.

Finalmente, la utilidad asociada a cada valor de M se estima en cada simulación mediante la acumulación de las contribuciones penalizadas de los clientes seleccionados. En particular, se calcula una velocidad acumulada ponderada de la forma

$$\sum_{n \in C_M} \text{velocity}_n \cdot \mu_n \cdot \frac{|D_n|}{|D|}$$

donde μ_n representa la penalización del cliente y $\frac{|D_n|}{|D|}$ es un factor de normalización que refleja la importancia relativa del conjunto de datos de cada cliente.

De este modo, cada valor de M queda asociado, en una única simulación, a una medida de utilidad que combina el progreso efectivo del sistema con el impacto de la heterogeneidad de los clientes.

B.3 Selección de $M_{D_{yn}}$ para la siguiente ronda

Para cada valor candidato de M , se realizan N simulaciones independientes del sistema. En cada simulación i , se obtiene una velocidad agregada del sistema v_M^i y un tiempo total de ejecución t_M^i , calculados según el procedimiento descrito en la sección anterior.

A partir de estas realizaciones se obtienen las estimaciones empíricas:

$$\bar{v}_M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_M^i, \quad \bar{t}_M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_M^i. \quad (15)$$

Dado que ambas métricas han sido normalizadas al intervalo $[0, 1]$, se define una puntuación basada en la media armónica:

$$\text{score}(M) = \frac{2\bar{v}_M\bar{t}_M}{\bar{v}_M + \bar{t}_M}, \quad (16)$$

que favorece configuraciones que equilibran eficiencia agregada y tiempo de ejecución.

Finalmente, el sistema selecciona:

$$M_{D_{yn}} = \operatorname{arg\,m\acute{a}x}_M \text{score}(M), \quad (17)$$

maximizando el compromiso entre rendimiento global y latencia de la ronda.

(b) Efecto de γ sobre μ_n con $\beta = 0,8$ y $B = 6$.Fig. 2: Análisis de sensibilidad de los parámetros β y γ sobre la función μ_n en función del *staleness* τ_n .

IV. EVALUACIÓN EXPERIMENTAL

En esta sección se presentan los resultados experimentales con el objetivo de evaluar el comportamiento del sistema propuesto bajo distintos niveles de heterogeneidad y configuraciones de sincronización. A diferencia de enfoques tradicionales en FL, donde la evaluación se realiza en función del número de rondas, en este trabajo se adopta una métrica basada en tiempo. Esto se debe a que, en un entorno semiasíncrono, la duración de cada ronda varía en función del número de clientes participantes y de la dinámica de ejecución, por lo que el tiempo total de entrenamiento constituye una medida más representativa del rendimiento del sistema.

Además, se analiza el impacto de los principales hiperparámetros del sistema, en particular β y γ , así como el efecto del grado de semiasincronía sobre la convergencia del modelo. El estudio se estructura en distintos escenarios de heterogeneidad, lo que permite evaluar progresivamente la robustez del sistema ante clientes con tiempos de ejecución diversos. Asimismo, se comparan distintas configuraciones de sincronización, incluyendo esquemas síncronos y semiasíncronos con distintos valores de M , así como la variante adaptativa estudiada, con el fin de analizar tanto su eficiencia temporal como su estabilidad de convergencia.

A. Análisis preliminar de hiperparámetros

Antes de analizar en detalle el comportamiento del sistema bajo distintos escenarios de heterogeneidad, se realiza un estudio preliminar de los principales hiperparámetros, en particular de β y γ . El objetivo de este análisis es identificar rangos de valores adecuados que permitan un comportamiento estable del sistema y faciliten la interpretación de los resultados experimentales posteriores.

En la Ecuación 3, el parámetro β controla la intensidad global de la penalización aplicada a cada cliente, determinando la rapidez con la que μ_n decrece en función del retardo temporal τ_n y de la participación acumulada b_n . Por su parte, γ regula el equilibrio entre ambos términos, modulando la influencia relativa de la frecuencia de participación frente a la obsoles-

cencia de las actualizaciones (ver Figura 2).

Para estudiar el efecto de β , se fija γ y se comparan distintos valores de β en los escenarios *slow1*, *slow2* y *slow3*, todos ellos con un grado de semiasincronía $M = 5$ (ver Figura 3). Los resultados muestran que β tiene un impacto significativo en el rendimiento del sistema, especialmente en presencia de heterogeneidad. En general, valores elevados de β tienden a degradar el comportamiento, al introducir una penalización excesiva sobre las contribuciones de los clientes. Este efecto se acentúa en entornos más heterogéneos, donde la variabilidad en los tiempos de entrenamiento y en la frecuencia de participación amplifica las consecuencias de una penalización agresiva.

En los escenarios con mayor heterogeneidad, los valores más bajos de β , en particular 0,7 y 0,8, ofrecen los mejores resultados y muestran un comportamiento muy similar entre sí. Esta cercanía indica que, dentro de ese rango, el sistema mantiene una respuesta estable y robusta frente a las diferencias entre los clientes. En cambio, a medida que el entorno se aproxima a condiciones más homogéneas, las diferencias entre los valores de β se reducen y el efecto de este parámetro se vuelve menos determinante, especialmente cuando el grado de semiasincronía es alto. En consecuencia, para el resto de los experimentos se adoptan valores de β en torno a 0,7, ya que permiten una penalización suficiente sin comprometer la estabilidad del entrenamiento.

Una vez fijado $\beta = 0,7$, se analiza el efecto de γ comparando dos valores representativos, $\gamma = 6$ y $\gamma = 12$ (ver Figura 4). En este caso, los resultados muestran que los valores más altos de γ suelen ofrecer un comportamiento mejor y más estable, al reducir el peso de la frecuencia de participación y dar mayor protagonismo al retardo temporal. Este ajuste favorece una evolución más equilibrada del sistema, especialmente cuando se desea evitar que los clientes con una alta participación acumulada queden excesivamente penalizados. En general, $\gamma = 12$ tiende a proporcionar mejores resultados que $\gamma = 6$, tanto en términos de rendimiento como de estabilidad durante el entrenamiento. Aunque en los escenarios más heterogéneos las diferencias entre ambos valo-

Fig. 3: Estudio de los valores de β con γ fijo en entornos heterogéneos.

Fig. 4: Estudio de los valores de β con γ fijo en entornos heterogéneos.

res se suavizan, la tendencia se mantiene y confirma que un γ más elevado resulta más adecuado para las configuraciones estudiadas.

En conjunto, este análisis preliminar permite acotar el espacio de búsqueda de hiperparámetros y establecer una configuración de referencia razonable para el resto de los experimentos. En particular, los resultados sugieren que un valor bajo de β , como 0,7, combinado con un γ relativamente alto, como 12, proporciona un equilibrio adecuado entre sensibilidad, estabilidad y capacidad de adaptación ante la heterogeneidad de los clientes. Esta elección se adopta como configuración de referencia para los experimentos posteriores.

B. Evaluación de FedMDyn

Tal y como se ha indicado previamente, se ha evaluado el comportamiento de FedMDyn utilizando $\beta = 0,7$ y $\gamma = 12$, con el objetivo de favorecer la estabilidad del sistema y simplificar el análisis comparativo.

En primer lugar, se presenta una comparativa directa entre FedMDyn y sus contrapartes deterministas ($M = 5, 6$ y 7) en distintos escenarios de heterogeneidad progresiva (Figura 5). De forma complementaria, la Figura 6 muestra la evolución del parámetro M_{Dyn} a lo largo de las rondas en cada uno de los escenarios considerados (a: *slow0*, b: *slow1*, c: *slow2*).

En el escenario *slow0* (Figura 5a), se observa que la estrategia dinámica se adapta de manera efectiva al entorno, en el que la sincronía es óptima debido a la homogeneidad de las velocidades de los clientes. FedMDyn reproduce este comportamiento, seleccionando sistemáticamente valores de M_{Dyn} cercanos al total de clientes, como se aprecia en la Figura 6a. Las ligeras fluctuaciones observadas pueden atribuirse a la variabilidad inherente al proceso de entrenamiento.

En el escenario *slow1* (Figura 5b), caracterizado por una heterogeneidad moderada, se observa un empeoramiento general de la velocidad de convergencia en todos los métodos. En este contexto, el enfoque completamente síncrono ($M = 7$) continúa ofreciendo los mejores resultados, tanto en el tiempo de convergencia como en el valor final de la función de pérdida. Este comportamiento puede explicarse por la mayor consistencia de las actualizaciones al incorporar toda la información disponible en cada ronda, a pesar del mayor coste temporal.

Por su parte, FedMDyn muestra una adaptación menos precisa que en el caso anterior. Tal y como refleja la Figura 6b, el valor de M_{Dyn} se mantiene mayoritariamente en torno a $M = 6$, lo que sugiere que el sistema tiende a alinearse con el subconjunto de clientes más rápidos. No obstante, se observan variaciones puntuales en M_{Dyn} , que pueden interpretarse como mecanismos de corrección ante acumulaciones de tiempo entre clientes. En determinadas rondas, estas diferencias pueden inducir fenómenos de *staleness*, lo que provoca ajustes temporales en la estrategia de agregación. Aunque este comportamiento puede parecer subóptimo en entornos estacionarios, puede resultar beneficioso en escenarios dinámicos, donde la disponibilidad o la capacidad de los clientes puede variar abruptamente (por ejemplo, debido a desconexiones o a escenarios de *multi-tenancy*).

Finalmente, en el escenario *slow2* (Figura 5c), con un mayor grado de heterogeneidad, se observan tendencias similares, aunque con una mejora relativa en la capacidad de adaptación de FedMDyn. En particular, el enfoque dinámico logra una convergencia más rápida que algunas configuraciones deterministas (notablemente $M = 6$), aunque no supera por completo al caso síncrono ($M = 7$) en todos los aspectos.

El análisis de la evolución de M_{Dyn} (Figura 6c) revela un comportamiento cíclico característico. Ini-

cialmente, el sistema selecciona valores de M elevados, próximos al número de clientes rápidos. Sin embargo, conforme se acumulan diferencias en los tiempos de finalización, debido a la ejecución reiterada de los clientes rápidos mientras los lentos aún completan sus iteraciones, FedMDyn incrementa temporalmente M_{Dyn} hasta alcanzar configuraciones cercanas a la sincronía. Este ajuste permite reabsorber el desfase acumulado. Posteriormente, el sistema vuelve a reducir M_{Dyn} , priorizando de nuevo a los clientes más rápidos, e incluso finaliza algunas rondas con valores bajos de M_{Dyn} para acelerar la convergencia. Este patrón refleja la capacidad del método para equilibrar dinámicamente la eficiencia temporal y la consistencia de las actualizaciones.

Para completar el análisis, se estudia la Figura 7, que muestra una comparativa directa de los tiempos totales de ejecución entre las distintas estrategias de semiasincronía consideradas (tres configuraciones deterministas y el enfoque dinámico FedMDyn), representadas mediante barras, en los escenarios de *slow0* a *slow2*.

Se observa que FedMDyn requiere menos tiempo total para completar las 60 rondas del experimento. Este comportamiento se explica por su capacidad de adaptación dinámica, que le permite realizar actualizaciones con un número menor de clientes cuando resulta conveniente, reduciendo así el coste computacional por ronda. Además, en las fases finales del entrenamiento, en las que algunas configuraciones pueden incurrir en sobreajuste, se realizan actualizaciones que aportan una mejora escasa pero mantienen un alto coste computacional. En este sentido, FedMDyn mitiga este efecto al evitar agregaciones innecesariamente costosas. De forma complementaria, la reducción del número de clientes participantes en determinadas rondas implica también un menor uso de la red, tanto en comunicación ascendente como en descendente.

Por otro lado, la Tabla I presenta una descomposición temporal detallada para el escenario *slow2*, mostrando el porcentaje medio de tiempo que cada configuración dedica a las fases de evaluación (*eval*), inactividad (*idle*) y ejecución (*exec*), junto con su desviación típica (promediado sobre todos los clientes). Cabe destacar que tanto las fases de evaluación como las de inactividad pueden considerarse tiempo no productivo para efectos de cómputo efectivo.

A partir de estos resultados, se observa que FedMDyn dedica, en promedio, una mayor proporción de su tiempo a la fase de evaluación que las estrategias deterministas. Sin embargo, este incremento se compensa con una reducción significativa del tiempo en estado *idle*, lo que indica una utilización más eficiente de los recursos disponibles. En particular, la estrategia dinámica minimiza los periodos de espera mediante una selección adaptativa de los clientes participantes en cada ronda.

Como consecuencia, FedMDyn alcanza el mayor porcentaje de tiempo dedicado a la ejecución efectiva (78.90%), superando al resto de configuraciones eva-

Config	Eval. (% \pm %)	Idle (% \pm %)	Exec. (% \pm %)
sync5	13.98 \pm 0.30	22.87 \pm 1.32	68.64 \pm 1.03
sync6	14.02 \pm 0.08	11.27 \pm 0.44	69.71 \pm 0.81
sync7	13.84 \pm 0.02	17.58 \pm 0.19	70.93 \pm 0.24
FedMDyn	16.16 \pm 0.02	5.94 \pm 0.30	78.90 \pm 0.24

Tabla I: Descomposición del tiempo en porcentaje del tiempo medio total.

luadas. Este resultado pone de manifiesto una mejor aprovechamiento del tiempo total disponible para el entrenamiento.

En cuanto a la variabilidad, FedMDyn presenta, en general, una desviación típica menor que la de otras estrategias, lo que sugiere un comportamiento más estable. La única excepción se observa en la fase *idle*, donde es ligeramente superado por el caso completamente síncrono ($M = 7$). No obstante, FedMDyn iguala o mejora la estabilidad en las fases de evaluación y ejecución, consolidando su robustez global.

V. CONCLUSIONES

Hoy en día, el diseño de estrategias eficientes para el entrenamiento federado en entornos heterogéneos continúa siendo un desafío abierto, con una amplia literatura que aborda este problema más allá de la técnica presentada en este trabajo. En este contexto, se han analizado distintos esquemas de semiasincronía y se ha propuesto y evaluado FedMDyn como una estrategia dinámica para la selección del número de clientes a agregar en cada ronda, así como el estudio de sus hiperparámetros.

A partir de los resultados experimentales, se pueden extraer varias conclusiones relevantes. En primer lugar, se observa que un mayor tiempo total de ejecución no implica necesariamente una mejor convergencia. Por el contrario, resulta fundamental maximizar la eficiencia del uso del tiempo de cómputo, evitando actualizaciones redundantes o de bajo impacto, especialmente en fases avanzadas del entrenamiento.

En segundo lugar, la estrategia propuesta demuestra ser capaz de reducir de forma consistente el tiempo total de ejecución mediante una adaptación dinámica al estado del sistema. Este comportamiento introduce, no obstante, un compromiso entre la velocidad y la calidad de la convergencia, ya que las actualizaciones sobre subconjuntos de clientes pueden reducir la consistencia global del modelo en determinadas situaciones.

Asimismo, los resultados evidencian que el rendimiento de este tipo de enfoques depende en gran medida de la configuración de los hiperparámetros. En particular, parámetros como β y γ influyen de manera significativa en la estabilidad y la capacidad de adaptación del sistema, lo que hace recomendable realizar un análisis exploratorio previo para cada escenario de aplicación.

Adicionalmente, se ha observado que la dinámica de selección de clientes no solo impacta en la convergencia, sino también en la utilización efectiva de los recursos, lo que reduce los tiempos de inactividad y mejora el aprovechamiento global del sistema. Este

Fig. 5: Comparativa de métodos deterministas vs. dinámicos en entornos heterogéneos con $\beta = 0,7$ y $\gamma = 12$

(a) Selección de valores de M_{Dyn} : *slow0*. (b) Selección de valores de M_{Dyn} : *slow1*. (c) Selección de valores de M_{Dyn} : *slow2*.

Fig. 6: Comparativa de selección de valores de M del método determinista FedMDyn en entornos heterogéneos

Fig. 7: Comparativa de tiempo total de ejecución en entornos heterogéneos

aspecto resulta especialmente relevante en entornos reales, donde la heterogeneidad de los recursos y la variabilidad temporal son factores predominantes.

Por otro lado, los experimentos sugieren que la adaptación dinámica resulta más beneficiosa en escenarios altamente heterogéneos o no estacionarios, mientras que en entornos estables y homogéneos, estrategias más simples pueden ser suficientes o incluso preferibles.

Como líneas de trabajo futuras, se proponen varias direcciones. En primer lugar, extender el mecanismo de selección de M incorporando información adicional del sistema, como la heterogeneidad de los datos entre clientes o métricas asociadas a la calidad de las actualizaciones (por ejemplo, normas de gradiente o contribución al descenso de la pérdida). En segundo lugar, integrar técnicas complementarias presentes en el estado del arte, tales como el ajuste adaptativo de la tasa de aprendizaje o las estrategias de selección de clientes basadas en criterios informados.

Finalmente, una línea prometedora consiste en el desarrollo de modelos predictivos que permitan anticipar el comportamiento temporal de los clientes

(por ejemplo, tiempos de entrenamiento o de disponibilidad), lo que podría mejorar la toma de decisiones del sistema y reducir aún más los efectos de la asincronía.

AGRADECIMIENTOS

Esta publicación forma parte del proyecto de I+D+i PID2024-158682OB-C32, financiado por el MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y el FEDER/UE. También ha sido financiado por la beca 2025-GRIN-38312 otorgada por la Universidad de Castilla-La Mancha para Grupos de Investigación Consolidados. El primer autor también cuenta con un contrato predoctoral financiado por la Universidad de Castilla-La Mancha.

DECLARACIÓN SOBRE IA ASISTIDA EN LA ELABORACIÓN DEL MANUSCRITO

Durante la elaboración de este trabajo, los autores utilizaron las herramientas ChatGPT de OpenAI y Perplexity de Perplexity AI con el fin de mejorar el lenguaje y la legibilidad. Tras el uso de estas herramientas, los autores revisaron y editaron el contenido según fue necesario y asumen la responsabilidad total del contenido publicado.

REFERENCIAS

- [1] Alexandros Pantelopoulos and Nikolaos G. Bourbakis, "A survey on wearable sensor-based systems for health monitoring and prognosis," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, vol. 40, no. 1, pp. 1–12, 2010.
- [2] Omair Rashed Abdulwareth Almanifi, Chee-Onn Chow, Mau-Luen Tham, Joon Huang Chuah, and Jeevan Kanesan, "Communication and computation efficiency in federated learning: A survey," *Internet of Things*, vol. 22, pp. 100742, 2023.
- [3] Qianpiao Ma, Yang Xu, Hongli Xu, Zhida Jiang, Liusheng Huang, and He Huang, "FedSA: A semi-asynchronous federated learning mechanism in heterogeneous edge computing," *IEEE JOURNAL ON SELEC-*

- TED AREAS IN COMMUNICATIONS*, vol. 39, no. 12, pp. 3654–3672, 2021.
- [4] Zhixiong Chen, Wenqiang Yi, Hyundong Shin, and Arumugam Nallanathan, “Adaptive semi-asynchronous federated learning over wireless networks,” *IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS*, vol. 73, no. 1, pp. 394–409, 2025.
 - [5] Peng Zhao, Zhuhua Liao, Yijiang Zhao, Jianbo Xu, and Aiping Yi, “A semi-asynchronous federated learning method integrating personalization and staleness awareness for traffic flow prediction in dynamic Internet of Vehicles,” *Journal of Supercomputing*, vol. 81, June 2025.
 - [6] Zhixiong Chen, Wenqiang Yi, Hyundong Shin, and Arumugam Nallanathan, “Adaptive Semi-Asynchronous Federated Learning Over Wireless Networks,” *IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS*, vol. 73, pp. 394–409, 2025.
 - [7] Jiuling Yu, Ruiting Zhou, Chen Chen, Bo Li, and Fang Dong, “ASFL: Adaptive Semi-asynchronous Federated Learning for Balancing Model Accuracy and Total Latency in Mobile Edge Networks,” in *Proceedings Of The 52ND International Conference On Parallel Processing, ICPP 2023*, 2023, pp. 443–451.
 - [8] Miri Yu, Jiheon Choi, Jaehyun Lee, and Sangyoon Oh, “Staleness aware semi-asynchronous federated learning,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 193, pp. 104950, 2024.
 - [9] Víctor Hidalgo, María Blanca Caminero, and María del Carmen Carrión, “Despliegue de aprendizaje federado semiasíncrono sobre una infraestructura distribuida de bajo coste,” in *Actas de las Jornadas SARTECO*, 2025.
 - [10] Daniel J Beutel, Taner Topal, Akhil Mathur, Xinchu Qiu, Javier Fernandez-Marques, Yan Gao, Lorenzo Sani, Hei Li Kwing, Titouan Parcollet, Pedro PB de Gusmão, and Nicholas D Lane, “Flower: A friendly federated learning research framework,” *arXiv preprint arXiv:2007.14390*, 2023.
 - [11] Everette S. Gardner, “Exponential smoothing: The state of the art,” *Journal of Forecasting*, 1985.